

Créer un IdHAL : pourquoi, comment

« J'ai déjà un compte HAL ! Pourquoi ai-je besoin d'un IdHAL ? »

Le compte HAL sert à se connecter sur la plate-forme et à faire des dépôts. Il se compose d'un *login* et d'un *mot de passe*.

L'IdHAL est un **identifiant unique**, différent du login.

L'IdHAL

L'IdHAL : un identifiant unique géré dans HAL.

Il permet de *regrouper les différentes formes sous lesquelles son nom apparaît dans HAL*, de les rattacher à son profil et d'en choisir une par défaut.

L'IdHAL est indispensable pour l'alimentation automatique de CRAC et RIBAC.

Pré-requis

Il est nécessaire :

- d'avoir créé son compte et d'avoir ses identifiants de connexion;
- d'avoir déjà fait au moins un dépôt dans HAL

« Pourquoi faut-il d'abord faire un dépôt avant de créer l'IdHAL ? »

L'IdHAL regroupe les formes auteur, c'est-à-dire mon nom sous ses différentes formes associé à mes publications sur la plate-forme.

Si je n'ai rien déposé, mon nom n'est lié à aucune publication => il n'y a rien à regrouper.

Pour être identifié, il faut que j'existe comme auteur sur la plate-forme.

Créer un IdHAL

Aller dans « Mon espace/mon Profil »

La configuration de l'IdHAL est accessible dans la deuxième partie de la page, en cliquant sur « Créer mon IdHAL ».

The screenshot shows the HAL user profile page. At the top left is the HAL logo. Below it is a section titled "Informations de mon profil HAL". Inside this section, there are three rows of information:

- "Votre nom dans HAL : Marie Tartempion" (the name is in a red-bordered box)
- "Mon IdHal : Créer mon IdHAL ?" (the button is green and has a red arrow pointing to it from the right)
- "Langue : français"

Below the "Informations de mon profil HAL" section is a blue button labeled "Modifier mon profil". At the bottom of the page, there are two more sections: "Préférences de dépôt" and "Préférences de réception de courriel".

Les identifiants

Seul le premier champ est obligatoire.

Pas d'apostrophes, pas de points, pas d'accents, pas d'espaces.

ATTENTION : la forme choisie est définitive.

** Champs requis*

julie-giovacchini

0000-0002-5906-6237

Alignez votre IdHAL avec vos autres identifiants chercheurs

113910916

78817353

Ajoutez vos liens vers les réseaux sociaux

iphi.hypotheses.org

julie giovacchini@phiantique

Formes auteur associées à un IdHAL

HAL propose une liste de formes auteur proches qui ne sont pas déjà associées à un IdHAL existant. Vous pouvez choisir de les associer à votre IdHal si elles renvoient à des documents dont vous êtes auteur/autrice.

Attention : si vous ne faites pas ce travail de vérification, des documents pertinents risquent de ne pas être rattachés à votre identité dans HAL.

Rechercher des formes auteur

Il est toujours intéressant de chercher si d'autres formes auteur ne peuvent pas être associées à vos documents dans HAL. Essayez toutes les combinaisons possibles dans le masque d'interrogation.

Formes auteurs associées à votre IdHAL

Défaut	Authorid	Nom prénom	E-mail	Établissement employeur	Actions
<input checked="" type="radio"/>	1286000	Giovacchini Julie	julie.giovacchini@vjf.cnrs.fr		

Ajouter des formes auteurs

Vérifier des formes auteur

Ajouter des formes auteurs

Résultats ×

Authorid	Nom prénom	Domaine e-mail	Établissement employeur	Actions
42042	Giovacchini F.			
544906	Giovacchini G.			
11553744	Giovacchini Dominique			

Consulter les documents associés à cette forme auteur

L'icône « texte » vous permet de consulter les métadonnées des documents associés à ces formes auteur concurrentes, pour vérifier s'ils doivent ou non vous être attribués.

Ajouter des formes auteur

Si vous constatez que vos documents apparaissent dans la liste, associés à une autre forme auteur que celle proposée par défaut, vous pouvez ajouter cette nouvelle forme auteur à votre IdHAL.

Valider son IdHAL

Une fois ces vérifications effectuées, choisir la forme auteur par défaut. Elle sera proposée automatiquement lors de vos prochains dépôts.

Vous pouvez à tout moment modifier les **métadonnées** de votre IdHAL, retirer ou ajouter des formes auteur.

IdHAL et RIBAC/VariSHS

Pour alimenter automatiquement RIBAC et VariSHS à partir de votre profil HAL :

- fournir votre IdHAL à l'assistance RIBAC et VariSHS en envoyant un mail à inshs.ribac-assistance@cnrs.fr si vous êtes CR ou DR, ou à inshs.ribac-ita@cnrs.fr si vous êtes IR, IE ou AI et concerné par VariSHS.
- dans RIBAC ou VariSHS, cliquer sur Import HAL

=> toutes vos publications HAL de l'année courante s'affichent. Sélectionnez les références HAL à importer et cliquez sur Ajouter.

Attention, vérifiez les métadonnées ! RIBAC/VariSHS importe votre saisie sur HAL, y compris vos éventuelles erreurs de saisie...

Heureusement, les métadonnées dans HAL sont toujours modifiables.